

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

VOLUME 6 | **2025**
ISSUE 3

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 6, СОН 3

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 6, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари доктори, доцент Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадиий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ИСФТ профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD фалсафа доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети профессор, филология фанлари доктори,
(Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ИБРОҲИМ УСМАНОВ

Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Бериуний номидаги
Шарқшунослик институти – Тарих фанлари номзоди, доцент
(Ўзбекистон)

АҲМЕД МОУССА АБДДАЛЛА СЕИФЕЛДИН

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси,
PhD (Миср Араб Республикаси)

МОҲАМЕД АЛИ АБДЕЛВАҲЕД АВАД

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси,
PhD (Миср Араб Республикаси)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Андижон давлат университети
фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган давлат техника университети профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. профессор, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ОДИНАЕВА ЗЕБИНИСО ИБРОХИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доцент, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

ҲЕЛАЛ АБДЕЛРАЗЕК САДЕК АБДЕЛРАЗЕК

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси,
PhD (Миср Араб Республикаси)

ФАЙЗИХОДЖАЕВА ДИЛБАР ИРГАШЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор в.б. Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

Дизайн–саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философских наук, доцент Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философии (PhD), Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана, профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана, академик Академии художеств Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института, доктор политических наук (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

Международной исламской академии Узбекистана, доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры Славянских языков и литературы Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра, доктор исторических наук (США)

ИБРОХИМ УСМАНОВ

кандидат исторических наук, доцент, Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан (Узбекистан)

АХМЕД МУССА АБДАЛЛА СЕЙФЕЛДИН

PhD, Международная исламская академия Узбекистана (Арабская Республика Египет)

МОХАМЕД АЛИ АБДЕЛЬВАХЕД АВАД

PhD, Международная исламская академия Узбекистана (Арабская Республика Египет)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор Казахский национальный университет имени аль-Фараби, доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

профессор Андижанский государственный университет, кандидат философских наук. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганский государственный технический университет, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

профессор Навоийский государственный педагогический институт, доктор философских наук, (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о.профессор Наманганского государственного университета, доктора философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ОДИНАЕВА ЗЕБИНИСО ИБРОХИМОВНА

доцент Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD), по философским наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РЎЗИБОЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

ХЕЛАЛ АБДЕЛЬРАЗЕК САДЕК АБДЕЛЬРАЗЕК

PhD, Международная исламская академия Узбекистана (Арабская Республика Египет)

ФАЙЗИХОДЖАЕВА ДИЛБАР ИРГАШЕВНА

доктор философских наук (DSc), исполняющая обязанности профессора, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан).

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophical Sciences, Docent of National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

KHOJIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

IBROHIM USMANOV

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Abu Rayhon
Beruniy Institute of Oriental Studies, Academy of Sciences of
Uzbekistan (Uzbekistan)

AHMED MOUSSA ABDALLA SEIFELDIN

PhD, International Islamic Academy of Uzbekistan
(Arab Republic of Egypt)

MOHAMED ALI ABDELVAHED AWAD

PhD, International Islamic Academy of Uzbekistan
(Arab Republic of Egypt)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

Andijan State University, Doctor of Philosophical
Sciences, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan State Technical University,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Docent of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Docent of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

ODINAYEVA ZEBINISO IBROKHIMOVNA

Docent of National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, Doctor of Philosophy (PhD),
in Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RUZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD UGLI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

HELAL ABDELRAZEK SADEK ABDELRAZEK

PhD, International Islamic Academy of Uzbekistan
(Arab Republic of Egypt)

DILBAR FAYZIKHODJAYEVA IRGASHEVNA

Doctor of Philosophy (DSc), Acting Professor, National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Madayeva Shahnoza Omonullayevna JADIDCHILIK TA'LIMOTINI O'RGANISHNING ZAMONAVIY USTUVOR YONDASHUVLARI.....	7
2. Yuldasheva Farida Xujamkulovna GLOBALLASHUV VA SIVILIZATSIYA: TARAQQIY ETISHI VA MUNOSABATLARI....	13
3. Yusupova Dildora Dilshatovna THE NATIONAL MODEL OF UPBRINGING IN THE JADIDIC TEACHINGS.....	25
4. G'aniyev Ithom Muzaffarovich JAHON ADABIYOTI VA JADIDLAR BADIY MEROSIDA INTERTEKSTUALLIK.....	31
5. Amirov Azamat Odil og'li A HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE ON JADIDISM AND ITS INFLUENCE ON THE MODERNIZATION OF MUSLIM COMMUNITIES.....	39
6. Джураева Нигора Авазовна СЕТЕВЫЕ ВЛИЯНИЯ И АВТОПОЭТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КОГНИТИВНОЙ РЕКОНФИГУРАЦИИ СОЗНАНИЯ ВОСТОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПЕРЕХОДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	45
7. Madayeva Mo'tabarxon Amanullayevna MAQOLLAR – XALQ MADANYATINING KO'ZGUSI.....	57
8. Alikulov Xusniddin Akbarovich ZAMONAVIY EKOLOGIK PARADIGMALAR: ANTROPOSENTRIK VA EKOSENTRIK YONDASHUVLARNING FALSAFIY TAHLILI.....	62
9. Maxkamov Ulug'bek Abdugapporovich DIALOG FENOMENINING TALQINI.....	72
10. Narziev Farxod Qurbon o'g'li MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR NEGIZIDA NUKLEAR OILADAGI AVLODLAR MUNOSABATI.....	80
11. Курбанбаева Улбосын Жумагалиевна УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФИЛОСОФСКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ.....	87
12. Suyunova Noila G'ayrat qizi MORTIMER ADLER TA'LIM FALSAFASIGA OID QARASHLARINING NAZARIY VA KONSEPTUAL ASOSLARI.....	94

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ**ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE**

Курбанбаева Улбосын Жумагаалиевна
Докторант Нукусского государственного
педагогического института имени Ажинияза
Э-маил: ulbosin2616@gmail.com

**УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФИЛОСОФСКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18088627>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются философские истоки и исторические этапы развития концепции устойчивого развития. Анализируются взгляды известных философов (Ханс Йонас, Вернадский, Моисеев, Амартия Сен) и основные международные инициативы, внесшие вклад в формирование идеи устойчивого развития. Кроме того, освещаются не только экологические, но и социально-экономические аспекты устойчивого развития, а также такие важные принципы, как этика ответственности и принцип предосторожности. Устойчивое развитие трактуется как целостная модель, объединяющая экологический баланс, социальную справедливость и свободы человека.

Ключевые слова: устойчивость, экология, экологическая этика, ответственность, окружающая среда, устойчивое развитие, этика ответственности.

Kurbanbaeva Ulbosin Jumag'aliyevna
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat
pedagogika instituti tayanch doktoranti
E-mail: ulbosin2616@gmail.com

**BARQAROR RIVOJLANISH — FALSAFIY-EKOLOGIK KONTSEPTSIYA
SIFATIDA****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada barqaror rivojlanish kontseptsiyasining falsafiy ildizlari va tarixiy rivojlanish bosqichlari ko'rib chiqiladi. Unda barqaror rivojlanish g'oyasining shakllanishiga hissa qo'shgan asosiy xalqaro tashabbuslar va taniqli faylasuflar (Xans Yonas, Vernadskiy, Moiseyev, Amartiya Sen) qarashlari tahlil qilinadi. Shuningdek, barqaror taraqqiyotning nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari hamda mas'uliyat etikasi, ehtiyotkorlik printsiipi kabi muhim tamoyillar yoritiladi. Barqaror taraqqiyot ekologik muvozanat, ijtimoiy adolat va inson erkinliklarini uyg'unlashtirgan yaxlit model sifatida talqin qilinadi.

Kalit so'zlar: barqarorlik, ekologiya, ekologik etika, ma'suliyat, atrof-muhit, barqaror rivojlanish, ma'suliyat etikasi .

Kurbanbaeva Ulbosin Jumagaliyevna

Basic doctoral student (PhD)

Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute

E-mail: ulbosin2616@gmail.com

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A PHILOSOPHICAL AND ECOLOGICAL CONCEPT

ABSTRACT

This article examines the philosophical roots and historical stages of development of the concept of sustainable development. It analyzes the main international initiatives and views of prominent philosophers (Hans Jonas, Vernadsky, Moiseyev, Amartya Sen) that contributed to the formation of the idea of sustainable development. It also highlights not only the ecological, but also the socio-economic aspects of sustainable development, as well as important principles such as the ethics of responsibility and the precautionary principle. Sustainable development is interpreted as a holistic model that combines ecological balance, social justice and human freedoms.

Key words: sustainability, ecology, environmental ethics, responsibility, environment, sustainable development, ethics of responsibility.

Введение. Становление концепции устойчивого развития неразрывно связано с осмыслением истории человечества. По ходу развития цивилизации перед человечеством неоднократно возникали проблемы планетарного характера. Но все это было далеко от современных экологических проблем, которые в полной мере проявились уже во второй половине XX века. В 1955 году проводится первая международная конференция по проблемам загрязнения воздуха как реакция на рост смертности от смога в крупнейших городах мира. Однако отсутствие координации и согласования на межгосударственном уровне и противоречия между интересами бизнеса и задачами сохранения окружающей среды не позволили в полной мере задействовать экологические силы в международном масштабе [1].

В целом 1960-е года можно охарактеризовать как время появления отдельных, весьма весомых научных исследований по устойчивому развитию, активного проведения конференций, посвященных моделированию и анализу взаимодействия между промышленным производством, демографической ситуацией и состоянием окружающей среды [2].

Концепция устойчивого развития, как философско-экологическая категория, приобрела свою актуальность и полное оформление в конце XX века, когда человечество стало осознавать последствия интенсивной эксплуатации природных ресурсов и разрушения экосистем. Эти проблемы стали очевидными с ростом загрязнения окружающей среды, истощением природных богатств и глобальными климатическими изменениями. Однако понятие устойчивого развития начало формироваться задолго до появления официальных международных программ и отчетов. Его корни можно проследить ещё в философии XIX и начала XX века, когда экологи и мыслители начали осознавать важность гармонии между человеком и природой.

Одним из важнейших этапов в становлении философии устойчивого развития стала работа Римского клуба “Пределы роста”, опубликованная в 1972 году [3]. Эта работа стала настоящим прорывом в осознании того, что ресурсы планеты ограничены, и человечество должно найти новые пути для развития, которые бы не приводили к глобальной экологической катастрофе. В документе были представлены математические модели, прогнозирующие катастрофическое ухудшение состояния окружающей среды в случае продолжения неограниченного роста потребления ресурсов. Издание этого отчёта подчеркнуло, что необходимо переосмыслить традиционные модели экономического роста и перейти к устойчивому развитию, которое должно учитывать экологические ограничения и социальные последствия. Работа Римского клуба явилась катализатором для дальнейших философских исследований в области устойчивого развития, поставив важные вопросы о соотношении

человеческого благосостояния и сохранности природных ресурсов. Впоследствии именно эти вопросы стали основой для формулировки более широкого концепта устойчивого развития, который включал не только экологические, но и социально-экономические аспекты.

Главным итогом этого десятилетия в мировом масштабе стал Закон США «О Национальной экологической политике», созданный первым национальным агентством по защите окружающей среды (1969 год) [4]. В 1970-е года началось формирование различных организаций, движений и программ, так или иначе связанных с защитой природных ресурсов. В 1970-ом году основан Совет по защите природных ресурсов с целью достижения полноты экологической политики США. В этом же году проведен Первый день Земли в форме национального семинара по защите окружающей среды. В 1971 году в Англии был учрежден Международный институт по окружающей среде и развитию, целью которого явился поиск путей экономического развития без разрушения окружающей среды. В 1972 году в Стокгольме (Швеция) состоялась Конференция ООН по окружающей среде, где были разработаны Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), что ознаменовало включение международного сообщества на государственном уровне в решение экологических проблем, которые стали сдерживать социально-экономическое развитие.

Обсуждение. Ханс Йонас (1903–1993), немецкий философ, стоял у истоков формирования современной экологической этики. Его работы, особенно книга *“Этика ответственности: Для техногенной эпохи”* (1979), сыграли ключевую роль в развитии философии устойчивого развития и экологии, ориентированной на долгосрочные последствия человеческой деятельности. Йонас поднимал вопросы, которые были чрезвычайно актуальны для его времени, но становятся ещё более важными в условиях современных глобальных вызовов, таких как изменение климата, утрата биоразнообразия и истощение природных ресурсов.

Основная идея философии Х. Йонаса заключается в концепции “этики ответственности”, которая утверждает, что человечество несёт не только ответственность за настоящие действия, но и за их долгосрочные последствия для будущих поколений. Это положение стало революционным для философии этики, потому что традиционные моральные теории, начиная с Аристотеля и заканчивая более поздними философами, в первую очередь ориентировались на текущие потребности и интересы людей, без должного внимания к последствиям для будущих поколений. Х.Йонас акцентировал внимание на том, что развитие науки и техники позволило человечеству добиться невиданных ранее успехов, но также создало угрозы глобальных катастроф, таких как экологические разрушения, ядерные войны и другие формы экологического кризиса. Он поднимал вопрос о “технологической ответственности”, утверждая, что мы не можем продолжать использовать технологии без учета их долгосрочных последствий для жизни на планете. Х. Йонас предостерегал, что современные технологии могут разрушить экологическую среду до такой степени, что человеческая цивилизация окажется под угрозой вымирания.

Таким образом, философия Х.Йонаса ставит в центр этики не только заботу о нынешнем поколении, но и о тех, кто придет после нас. Эта идея ответственности за будущее стала ключевой в концепции устойчивого развития, которое ориентировано не только на удовлетворение потребностей настоящего времени, но и на обеспечение качественной жизни для будущих поколений, при этом не исчерпывая природные ресурсы и не разрушая экосистемы.

Теория Х.Йонаса включает важный элемент, который впоследствии стал основой для современного принципа предосторожности в экологии и экополитике. Принцип предосторожности утверждает, что когда существует угроза серьёзных или необратимых последствий для окружающей среды, необходимо принимать меры для предотвращения этого ущерба, даже если научные доказательства этих последствий ещё недостаточны. Это утверждение было революционным в своей простоте: если учёные не могут точно предсказать, что именно произойдёт в результате тех или иных действий человека, но существует

вероятность серьёзного вреда для природы или общества, то необходимо действовать с учетом этой вероятности, чтобы предотвратить возможные катастрофы.

Х.Йонас рассматривал технологические и экономические решения, которые ставят под угрозу будущее Земли, как недопустимые, если они не основаны на принципе предосторожности. Он утверждал, что моральная ответственность за будущее требует осторожности и необходимости предотвращать возможные экологические катастрофы, даже если текущие научные данные не могут полностью обосновать эти опасения. Этот принцип предосторожности был позже зафиксирован в международных экологических документах, таких как Римский клуб (1972), в *"Пределах роста"*, а также в экологических соглашениях, таких как Рамочная конвенция ООН по изменению климата и Киотский протокол. В этих документах принцип предосторожности стал важнейшим этическим основанием для принятия экологической политики.

Х.Йонас также развивал критику традиционного антропоцентризма, который часто воспринимает природу лишь как ресурс для использования человеком. Он утверждал, что такой подход является опасным и неэтичным, так как природа имеет свою собственную ценность, которая не сводится только к интересам человека. Х.Йонас предложил пересмотр этических норм, которые бы учитывали не только потребности и желания человеческого общества, но и права природы на существование. Он поднимал вопрос о том, что человечество должно осознавать свою ответственность не только перед собой, но и перед природой как таковой. По его мнению, человечество должно отказаться от своего экстремального антропоцентризма, который сводит природу к объекту эксплуатации, и перейти к более экологически ответственному отношению. Это, по мнению Х.Йонаса, требует от человечества развития новых этических ориентиров, которые включают заботу о природе и экологическую ответственность как неотъемлемую часть социальной морали.

Важным вкладом в философию устойчивого развития является идея Х.Йонаса о моральной ответственности перед биосферой. Он утверждал, что человечество не только имеет право, но и обязанность заботиться о сохранении биосферы, потому что все виды жизни на Земле взаимосвязаны и зависят друг от друга. Моральная ответственность заключается в том, чтобы обеспечить выживание всех видов, в том числе и тех, которые могут исчезнуть из-за деятельности человека, что вся биосфера представляет собой целостную систему, и разрушение одного её элемента может привести к разрушению всей системы.

Важным аспектом философии устойчивого развития является идея холизма - подхода, который рассматривает природные системы как целостные комплексы, в которых все элементы взаимосвязаны и взаимозависимы. Идеи холизма были развиты в трудах многих философов и экологов. Одним из них был Владимир Вернадский, который выдвинул концепцию биосферы как саморегулирующейся системы. Вернадский подчеркивал, что вся жизнь на Земле составляет единое целое, и не существует отдельных, независимых экосистем, видов или процессов. В своей работе *"Биосфера и ноосфера"* (1944) он утверждал, что человек, как биологический вид, должен научиться понимать и уважать эти взаимосвязи, и его деятельность не должна нарушать естественные циклы жизни на планете [5]. Это биосферное мышление стало основой для дальнейших исследований и теоретических разработок в области устойчивого развития. Николай Моисеев, советский и российский философ, также стоял у истоков системного подхода в экологии. В своих работах, таких как *"Глобальные проблемы и философия"* (1993), Моисеев исследовал экологические проблемы с точки зрения системных взаимодействий, подчёркивая, что проблема устойчивого развития может быть решена только через комплексный, междисциплинарный подход. Он утверждал, что устойчивое развитие возможно только в том случае, если оно будет учитывать все факторы - от экологии до экономики, от политики до социальной справедливости. Моисеев стал одним из первых, кто предложил концепцию *"биосферного общества"*, где устойчивое развитие предполагает гармоничное существование человека и природы на основе уважения к биосферным ограничениям [6].

Тем временем Доклад Брундтланд (1987), подготовленный Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию под руководством Харлем Брундтланд, сформулировал основное определение устойчивого развития, которое стало широко известным в международной практике: «Устойчивое развитие - это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [2]. Это определение оказало огромное влияние на международные экологические и экономические политики, став основой для разработки глобальных стратегий устойчивого развития. С тех пор концепция устойчивого развития не раз пересматривалась, и к ней были добавлены новые аспекты. Например, А. Сен, индийский экономист и философ, в своей книге «Развитие как свобода» (1999) предложил более широкий подход к устойчивому развитию, который включает в себя не только экономические аспекты, но и социальные. А.Сен, индийский экономист и философ, оказал значительное влияние на теоретическое осмысление понятий развития и свободы. Его труд «*Развитие как свобода*» стал ключевым моментом в понимании устойчивого развития, где вопрос свободы человека и расширение его возможностей выходят на первый план. Центральным понятием в работе А.Сен является развитие как расширение свобод, и это понимание кардинально отличается от традиционного экономического подхода, ориентированного на рост ВВП, производство и материальное благосостояние. А.Сен аргументирует, что развитие должно рассматриваться не как просто увеличение доходов или накопление материальных благ, а как процесс расширения возможностей человека — его свободы выбора и способности реализовывать свои цели [8].

Для А.Сена важно не только то, как увеличивается богатство или производственные мощности страны, но и то, как улучшения в экономике влияют на фундаментальные свободы человека. Развитие для него — это не только вопрос материальных благ, но и вопрос доступности образования, здравоохранения, политической свободы и социальной защиты, что в конечном счете улучшает качество жизни каждого индивида.

А.Сен рассматривает экономическое развитие как средство повышения свободы личности, а не как самоцель. Одной из самых ярких его идей является то, что экономическое развитие должно измеряться через качество жизни людей, а не только через показатели экономического роста. В этом контексте он предлагает альтернативу традиционным экономическим индикаторам, таким как ВВП на душу населения, который часто используется для измерения успеха государства. В отличие от этого, А.Сен вводит понятие «функций» и «способностей». Под «функциями» он понимает то, что человек может реально делать в жизни, а под «способностями» - возможность каждого человека развивать себя и иметь возможность выбора в соответствии с собственными желаниями и целями. Важным аспектом концепции А.Сена является то, что права человека и социальная справедливость играют центральную роль в развитии. Он утверждает, что истинная свобода человека невозможна без равных возможностей для всех граждан, независимо от их социального положения, этнической или религиозной принадлежности, и находит эти аспекты критически важными для философии устойчивого развития. У него развитие не сводится к экономическому прогрессу или увеличению богатства, а включает в себя обеспечение основных прав и свобод каждого человека.

Ключевая идея философа о свободе как важнейшем элементе развития находит своё продолжение в вопросах устойчивого развития. Устойчивость, по нему, не ограничивается только экологическими аспектами, хотя он и признает важность сохранения природных ресурсов для будущих поколений. В его философии устойчивое развитие рассматривается как развитие, которое расширяет свободы каждого человека - не только сейчас, но и в будущем. Это включение будущих поколений в концепцию свободы является важным вкладом А.Сена в философию устойчивого развития. Вместо того чтобы ограничиваться исключительно экологическими вопросами, он рассматривает устойчивое развитие как создание условий, которые позволяют людям использовать свои способности и ресурсы без ущерба для других. Он утверждает, что «устойчивое развитие» должно способствовать равенству и социальному

прогрессу, а не только сохранению природных ресурсов. В этом контексте его взгляд можно рассматривать как интеграцию социальной философии с экологическими и экономическими проблемами.

Еще одной важной темой в трудах Амартии Сена является социальная справедливость, которая непосредственно перекликается с вопросами устойчивого развития. В отличие от традиционного подхода, который часто фокусируется на экономическом росте как на показателе прогресса, он подчеркивает, что подлинное развитие возможно только в обществе, где обеспечено равенство и справедливость. Философ утверждает, что развитие должно быть инклюзивным и направленным на сокращение социального неравенства. В этом контексте он критикует политики, которые исходят из идеалов экономической эффективности, пренебрегая социальной справедливостью. Он утверждает, что устойчивое развитие должно быть направлено на устранение социальных и экономических барьеров, создающих неравенство и ограничивающих возможности индивидов.

К примеру, доступ к образованию, качественному здравоохранению, политической свободе и права человека - это те фундаментальные аспекты, которые должны быть обеспечены каждому человеку. Это важнейшие условия для того, чтобы индивид мог реально реализовывать свои цели, развивать свой потенциал и принимать участие в социальной жизни. Амартия Сен не оставляет без внимания и экологическую составляющую устойчивого развития. Хотя его работа сосредоточена больше на социальной философии, он подчеркивает, что развитие должно идти рука об руку с охраной окружающей среды. Так же он поддерживает идею о том, что нужно не только улучшать качество жизни, но и обеспечивать такую деятельность, которая не нарушала бы баланс в природных экосистемах. Он выражает опасение, что неравномерное развитие и экстравагантное потребление ресурсов могут привести к экологическим катастрофам, которые повлияют как на экологическую систему, так и на социальную справедливость. Сен утверждает, что устойчивое развитие должно обеспечивать устойчивую социальную и экологическую систему, в которой ресурсы используются эффективно и справедливо, а последствия для будущих поколений учитываются на всех уровнях принятия решений.

Работы Амартии Сена оказали значительное влияние на развитие философии устойчивого развития, особенно в области социальной философии. Его идеи, такие как расширение свобод, право на равенство и социальную справедливость, а также внимание к долгосрочным последствиям развития, стали основой для новых подходов к устойчивому развитию. В частности, его концепция “способностей” и идея о том, что развитие должно измеряться не через богатство, а через возможности для выбора и реализации личных целей, стали важными для формирования гуманистического подхода в философии устойчивого развития. Сен показывает, что устойчивость может быть обеспечена только тогда, когда существует не только баланс между экономикой и экосистемой, но и социальная справедливость, равенство и уважение прав человека. Работы Сена также нашли отклик в современных дебатах о том, как обеспечить устойчивое развитие для всех слоев населения, особенно в условиях растущего неравенства и глобальных экологических вызовов [8].

Таким образом, развитие философии устойчивого развития проходило через несколько ключевых этапов, начиная с осознания экологических угроз и заканчивая формулировкой комплексной модели, которая включает в себя не только экологические, но и социальные, экономические и политические аспекты.

Заключение. Эти философские концепции продолжают развиваться и в XXI веке, когда глобальные проблемы, такие как изменение климата, истощение ресурсов и социальное неравенство, становятся всё более актуальными.

Таким образом, концепция устойчивого развития прошла эволюцию от методов охраны природы до комплексного подхода, включающего социальную справедливость, экономическое равенство и права человека. Эти философские основы сохраняют свою актуальность и сегодня в борьбе с глобальными вызовами, такими как изменение климата, нехватка ресурсов и социальное неравенство.

Список литературы:

1. Агапова Е.В., Липина С.А., Липина А.В., Шевчук А.В., Анализ международных документов по вопросам развития «зеленой» экономики и «зеленого» роста. <ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/1858.pdf>
2. Кузнецова Ю. А. Этапы формирования и развития концепции устойчивого развития // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 339.
3. Римский клуб. “Пределы роста” (1972).
4. Морозова В.Н. Мировая экологическая политика и международное экологическое сотрудничество. Воронеж, 2007. - 125 с
5. Вернадский В. “Биосфера и ноосфера” (1944). - 78 с
6. Моисеев Н. “Глобальные проблемы и философия” (1993).
7. Сен А. “Развитие как свобода” (1999). - 42 с

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

AL-9224104729 “JADIDCHILIK TA’LIMOTI MILLIY STRATEGIK G‘OYALARINI OMMALASHTIRISHNING KONSTRUKTIV TRANSDITSIPLINAR MODELINI YARATISH” AMALIY LOYIHASI ASOSIDA TAYYORLANDI.

ПОДГОТОВЛЕНО В РАМКАХ ПРИКЛАДНОГО ПРОЕКТА AL-9224104729 “СОЗДАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ МОДЕЛИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИДЕЙ ДЖАДИДИЗМА”.

PREPARED BASED ON THE APPLIED PROJECT AL-9224104729: “CREATING A CONSTRUCTIVE TRANSDISCIPLINARY MODEL FOR POPULARIZING THE NATIONAL STRATEGIC IDEAS OF JADIDISM”.

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000